

GREENDIVING

Green Diving projekts

UD4_1: IZPRATNES PAR

MIKROPLASTIKU VAIROŠANA

.

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

KUR?

Projekts veikts: Mācību centrs "CIFP COROSO". cifp.coroso@edu.xunta.gal

Centrs piedāvā kursus sporta kuģu apkopes jomās.

KURSA INDEKSS

Mācību mērķi. Kas ir mikro plastmasa?

- Izcelsmē.
- Ietekmi uz veselību.
- Palielināt izpratni par kaitējumu, ko mikroplastmasa var nodarīt jūras videi.
- Atrodiet un identificējiet mikroplastmasu dažādās formās un dažādos datu nesējos, kuros tā atrodama.
- Papīra mikroskopa montāža.
- Mikroplastmasas identifikācija

Green Diving projekta rezultāti

Mācību mērķi.

- Kas ir mikro plastmasa?
 - Izcelsme.
 - Ietekmi uz veselību.
- Palielināt izpratni par kaitējumu, ko mikroplastmasa var nodarīt jūras videi.
- Atrodiet un identificējiet mikroplastmasu dažādās formās un dažādos datu nesējos, kuros tā atrodama.
- Papīra mikroskopa montāža.
- Mikroplastmasas identifikācija
- Mikroplastmasas formas jūrā.
- Mikroplastmasa caur mikroskopu.

Kas ir mikro plastmasa?

Tikšanās un kolokvijs ar 2. kursa laivu apkopes studentiem par to, kas ir mikro plastmasa. **9 studenti**

Tās ir studentu sniegtās atbildes:

- Nelieli plastmasas gabaliņi.
- Lai no tiem atbrīvotos, nepieciešams ilgs laiks.
- Daži nav redzami ar neapbruņotu aci.
- Tie nāk no konteineriem, tīkliem, virvēm utt.
- Tie ir ļoti piesārņojoši.
- Tie var pat nogalināt dzīvniekus un nodarīt nopietnu kaitējumu veselībai.

Apzinoties bojājumus, ko var izraisīt mikroplastmasa

Kolokvijs ar 2. kursa laivu apkopes studentiem par ietekmi uz veselību. (9 studenti)

Secinājumi, ko snieguši skolēni un skolotāji.

- Mikroplastmasa sastopama daudzās un dažādās vietās: jūras ūdenī, sāļi, medū, cukurā, cilvēku fekālijās, zivīs, gliemjos, pārtikā un pat gaisā.
- Tie ir ļoti piesārņojoši.

Bažas par veselību rada nevis plastmasas daļiņas, kas tiek izvadītas caur dragām, bet gan ķīmiskās piedevas un piesārņotāji, kas var izplūst.

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

Studenti veic šo praktisko darbību, lai identificētu mikroplastmasu dažādās vidēs (jūras ūdenī, zonā, pilingā un zivju zarnās).

Viņi sāk, saliekot Foldscope papīra mikroskopu.

- Skolotāja vadīta darbība, kurā piedalās ar motivāciju un interesi.
- Katrs uzstāda savu papīra mikroskopu.

"Foldscope ir salokāms papīra mikroskops, kura izgatavošana maksā mazāk par dolāru, taču ir iztuņgs un ārkārtīgi nodeņgs, norāda izgudrotājs Manu Prakašs no Stenfordas universitātes."

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

Kad Foldscope papīra mikroskops ir salikts, tie veic dažādas vizualizācijas.

- Mikroskops var palielināt objektus līdz pat 2000 reīzu lielākam par to faktisko izmēru.
- Studenti šo aktivitāti veic ar interesi un ir ļoti motivēti, lūdzot pieredzi atkārtot.

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

Viņi mācās noteikt visbiežāk sastopamās mikroplastmasas formas okeānā.

Sadarbojoties mācībspēkiem un konsultējoties internetā, viņi nonāk pie šādiem secinājumiem. Viņi izlemj, kuri attēli un definīcijas ir reprezentatīvākie.

Šķiedras: tās izskatās kā spilgtas krāsas pavedieni.

Fragmenti: ar neregulāru izmēru un malām, krāsās no baltas līdz spilgti ziliem un dzelteniem.

FIBRAS

FRAGMENTOS

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

- **Plēve:** ļoti plāna un stāipīga, pārsvarā caurspīdīga.
- **Sfēra:** sfēriskas daļiņas, balta, caurspīdīga vai krēmkrāsa.
- Ūdenī tos peldspējas dēļ dominē fragmenti, kam seko šķiedras, plēves un, visbeidzot, mazāk bagātīgas sfēras.

FILMS

ESFERAS

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

Ar mikroskopu palīdzību tie identificē mikroplastmasu no jūras ūdens parauga, smiltīm, no pīlinga krēma un zivs zarnās.

Jūras ūdens: studenti novērtē mikroplastmasu plēves un sfēru un šķiedru formās, kas aprakstītas iepriekšējās sadaļās.

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

- **Smiltis:** silīcija dioksīda un kvarca graudi, kas veido smiltis, un nelieli plastmasas fragmenti šķiedru un fragmentu veidā, kas attēlā norādīti ar bultiņām, ir lieliski novērtēti.

Skolēni aktīvi piedalās, viņi bija atbildīgi par mikroplastmasas atrašanu paraugā.

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

- **Pīlinga krēms:** krēmā esošās mazās plastmasas daļiņas, kuru funkcija ir noņemt atmirušās ādas šūnas, ir lieliski novērtētas.
- Skolēni ir neticīgi, ka viņi nekad nav domājuši, ka krēms var nest plastmasas gabalus.
- Šie krēmi sasniedz jūru, kad tie tiek izņemti no mūsu ķermeņa caur dušu, peldoties pludmalē utt.

ATRAST UN IDENTIFICĒT MIKROPLASTMASU

- **Zivju zarnas:** iepriekš visas organiskās vielas zarnās tika noārdītas ar skābju un bāzu palīdzību.
- Mikroplastmasu var redzēt šķiedru un fragmentu veidā.
- Skolēni atzīst, ka šīs aktivitātes veikšana bija ļoti vērtīga un ka tā viņiem ļoti palīdzēja uzzināt par mikroplastmasas realitāti mūsu vidē.

Galvenie rezultāti par UD1: MIKROPLASTMASA

Jautājumi: Ļoti maz 1 2 3 4 5 Daudz	Studentu viedoklis (no 5)
Vai uzskatāt, ka materiāli atbilst darba tirgus vajadzībām?	4
Vai piedāvātās tēmas jums šķita interesantas?	3
Vai, jūsuprāt, sesijai ir praktisks pielietojums?	4
Vai esat apguvis daudz zināšanu?	5
Vai domājat, ka programmā apgūto pielietosit savā ikdienas darbā?	4

Galvenie rezultāti par UD1: MIKROPLASTMASA

Jautājumi: Ļoti maz 1 2 3 4 5 daudz	Studentu vidoklis (no 5)
Cik lielā mērā jūs sagaidāt šo īpašību apmācību, lai uzlabotu nozares ilgtspējību?	4
Vai, jūsu prātā, šī sesija ir palīdzējusi palielināt jūsu izpratni par ilgtspējību?	4
Vai uzskatāt, ka ilgtspējības izglītība ir svarīga nozarē?	4
Vai jūs domājat, ka izmantotā metodoloģija veicina jūsu mācīšanos?	5
Kā jūs novērtētu sesijas grūtības pakāpi?	4
Vai programma atbilda jūsu profesionālās izglītības vajadzībām?	5
Klases/izstāžu skaidrība	4

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Green Diving Project

UD4_2: IZPRATNES VAIROŠANA
PIEKARAMO DZINĒJU TRANSMISIJU
EĻĻAS MAINAS PROCESS.

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

PROVINCIA
DE A
CORUÑA

Project

KUR?

Projekts veikts: Mācību centrs "CIFP COROSO". cifp.coroso@edu.xunta.gal

Centrs piedāvā kursus
sporta kuģu apkopes jomās.

CIFP
C.I.F.P. COROSO

KURSA INDEKSS

Mācību mērķi.

- Iepazīstiet skolēnu un viņu ģimeni ar attiecībām ar jūru.
 - Sliktas prakses sekas atkritumu apstrādē dzinēju apkopes procesos.
- Piekarināmā motora transmisijas eļļas maiņas process ar skolēniem, lai uzzinātu un palielinātu izpratni par labo praksi par laivu apkopes rezultātā radušos atkritumu apstrādi.

Green Diving projekta rezultāti

SAVE OCEANS

MĀCĪBU MĒRĶI

- Iepazīstiet skolēnu un viņu ģimeni ar attiecībām ar jūru un dzinēju apkopes procesiem. Analizējiet, vai šie procesi ir piemēroti un saudzē vidi.
- Sliktas prakses sekas kuģu dzinēju apkopes procesos. Eļļas un filtru maiņa iekšā un ārā.
- Zināt un veicināt izpratni par pareizu atkritumu apstrādi kuģu dzinēju apkopē, mainot piekarināmā dzinēja transmisijas eļļu.

STUDENTU UN VIŅU ĢIMENŪ ATTIECĪBAS AR JŪRU.

- Tikšanās un sarunas ar 2 FPB sporta un atpūtas laivu apkopē studentiem, lai uzzinātu par viņu un viņu ģimeņu attiecībām ar jūru.
- **9 skolēni**, 2 ģimenē kāds strādā jūras nozarē; konservu fabrikās, uz zvejas laivām ar vēžveidīgajiem...
- 2 cilvēki, kuriem ģimenē ir mazas poliestera laivas ar piekarināmiem motoriem, kas paredzēti vēžveidīgo ieguvei. Tie, kas savā ģimenē veic periodiskas eļļas maiņas (motora un transmisijā), lāpstīnriteņa, anodu utt.

STUDENTU UN VIŅU ĢIMENŪ ATTIECĪBAS AR JŪRU.

Šie divi skolēni stāsta, kā viņu radinieki maina eļļu un filtrus piekarināmajiem dzinējiem.

Students 1; izlietotā transmisijas eļļa tiek nogādāta konkrētā ostā uzstādītā konteinerā. Roku aizsarglīdzekļu izmantošana.

Students 2; izlietotā transmisijas eļļa tiek nogādāta konkrētā ostā uzstādītā konteinerā. Roku aizsarglīdzekļu izmantošana. Viņš stāsta, ka ir dzirdējis, ka viņa mājā jau iepriekš visi atkritumi no piekaramo dzinēju apkopes, tīklu paliekas, iepakojums utt.

SLIKTAS PRAKSES SEKAS.

Kolokvijs ar skolēniem par sliktas prakses sekām (dzinēju apkopes procesu atkritumu izgāšana tieši jūrā). Šīs ir studentu atbildes:

- Piesārņotas pludmales.
- Bojātas sugas.
- Jūras veltes, kuras nevar ēst.
- Peldēšanai nav piemērots ūdens.

Atkritumu nogādāšana piemērotos savākšanas punktos nemaksā neko

.Jūra nav izgāztuve.

LABĀ PRAKSE ATKRITUMU APSTRĀDĒ.

Kolokvijs ar skolēniem par to, kādai jābūt labajai praksei laivu dzinēju apkopes procesos. Tās ir skolēnu un skolotāju sniegtās atbildes:

- Jāapzinās, ka jūra nav atkritumu izgāztuve.
- Izlietotas eļļas un filtru īpašās tvertnes.
- Izmetiet tīklus, kabeļus, iepakojumus īpašos konteineros.
- Jebkura naftas noplūde jūrā, lai cik maza, ir kaitīga.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Pēc kolokvija par labu praksi atkritumu apstrādē sākām praksi ar skolēniem par transmisijas eļļas maiņu piekarē. Esiet skaidrībā par turpmākajām darbībām, kas jāveic.

- Sagatavo materiālu un instrumentus.
- Atrodiet uzpildes/drenāžas un līmeņa skrūves.
- Izņemiet izlietoto eļļu.
- Piepilda ar tīro eļļu.
- Atkritumu pareiza apstrāde.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Sagatavot nepieciešamo materiālu un rīkus:

- Nostipriniet piekari piemērotā balstā. Uz ārpuses atrodiet drenāžas caurumus un transmisijas eļļas caurumu līmeni.
- Tvertne izlietotai eļļai, piemērots skrūvgriezis, sūknis tīras eļļas uzpildei, tīrīšanas papīrs utt.
- Individuālie aizsardzības līdzekļi; darba apģērbs, drošības apavi un cimdi.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

**Izlietotās eļļas iztukšošana un
otreizējā pārstrāde.**

- Ievietojiet tvertni izlietotās eļļas savākšanai.
- Noņemiet drenāžas skrūvi un pēc tam līmeņa skrūvi.
- Ļaujiet eļļai pilnībā notecēt.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Uzpildiet ar tīru eļļu.

- Ievietojiet eļļas sūkni uzpildes atverē.
 - Sūknējiet, līdz tas sāk iznākt no līdzenuma cauruma.
- Vispirms novieto līmeņošanas skrūvi un pēc tam uzpildes skrūvi.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Transmisijas eļļas tīršana un izlietotās eļļas otrreizējā pārstrāde.

- Notīriet eļļas paliekas ar papīru turpmākai apstrādei.
- Izlietoto eļļu un iekrāsotos papīrus nogādā tīrā vietā un ievieto atbilstošajā tvertnē, kur tos savāks uzņēmums, kas specializēties atkritumu apstrādē.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Izlietotās eļļas tīršana un otrreizējā pārstrāde.

- Izlasiet etiķeti uz trauka, lai pārlicinātos, vai tas ir pareizais trauks izlietotās eļļas savākšanai.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Izlietotās eļļas tīršana un otrreizējā pārstrāde.

- Pēc iespējas labāk notīriet eļļas tvertni un pārlicinieties, vai nav palicis iekrāsots darbnīcas papīrs.

TRANSMISIJAS EĻĻAS MAIŅAS PROCESS.

Materiāla tīršana.

- Iztīriet eļļas paliekas no spaiņiem atbilstošā vietā, izmantojot atšķaidītu benzīna maisījumu.
- Atkritumus apstrādā sertificēts uzņēmums.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VINGRINĀJUMS

Procedūra. Ierosināt veikt šādus pasākumus:

- Pārzināt atkritumu apsaimniekošanas jomu
- Identificēt katrā šajā darbībā radītā atkritumu galamērķi

Materiāli

- "Tīrais punkts" (bīstamo atkritumu apsaimniekošanas teritorija)
- Darbībā radušies bīstamie atkritumi

Rīki

- H5p
- Moodle
- 360 ° kamera.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VINGRINĀJUMS

Detalizēta procedūra.

- Nofotografēt katru uzlīmi uz katra atkritumu konteineru
- Uzņemt atkritumu telpas 360 ° foto
- Montēt pa visu H5P uz Moodle vai LUMI
- Izveidot J & A programmā H5P (Moodle vai Lumi).

← Lumi

OUTBOARD ...
Virtual Tour (360)

Open H5P File

New H5P file

Tutorial Example

Copy Paste & Replace

Virtual Tour (360)

Single Choice Set Remove Done

If left blank no label will be displayed and we'll try to use the title field for screen readers

WHERE WOULD YOU THROW THE OIL CHANGE WASTE?

Label Settings

Title * Metadata

Used for searching, reports and copyright information

Untitled Single Choice Set

List of questions * Textual Default

WHERE WOULD YOU THROW USED OIL?

Question *

WHERE WOULD YOU THROW USED OIL?

Alternatives - first alternative is the correct one. *

Alternative

4

ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS VINGRINĀJUMS

- **LUMI (to view without moodle)**
 - <https://app.lumi.education/>
- **H5P**
<https://h5p.org/>
- **SAITE_UZ
DARBĪBU** <https://1drv.ms/u/s!AtKs2iNSqGQxpNFPIHWYSc370IZN5Q?e=CGDm5v>

Galvenie rezultāti uz UD2: ĀRĒJĀS EĻĻAS PĀRBAUDES MAIŅAS PROCESS.

Jautājumi: Ļoti maz 1 2 3 4 5 Daudz	Studentu viedoklis (no 5)
Cik lielā mērā jūs sagaidāt, ka šo īpašību apmācība uzlabos nozares ilgtspēju?	
Vai, jūsu prāt, šī sesija ir palīdzējusi palielināt jūsu izpratni par ilgtspējību?	
Vai uzskatāt, ka ilgtspējības izglītība ir svarīga nozarē?	
Vai jūs domājat, ka izmantotā metodoloģija veicina jūsu mācīšanos?	
Kā jūs novērtētu sesijas grūtības pakāpi?	
Vai programma atbilda jūsu profesionālās izglītības vajadzībām?	
Klases/izstāžu skaidrība	

Galvenie rezultāti uz UD2: ĀRĒJĀS EĻĻAS PĀRBAUDES MAIŅAS PROCESS.

Jautājumi: Ļoti maz 1 2 3 4 5 Daudz	Studentu viedoklis (no 5)
Vai uzskatāt, ka materiāli atbilst darba tirgus vajadzībām?	
Vai piedāvātās tēmas jums šķita interesantas?	
Vai, jūsuprāt, sesijai ir praktisks pielietojums?	
Vai esat apguvis daudz zināšanu?	
Vai jums ir kādi ieteikumi apmācības uzlabošanai?	
Vai domājat, ka programmas laikā apgūto pielietosiet ikdienas darbā?	

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-IT01-KA220-VET-000033287

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

Green Diving Projects

UD5: BŪVE DIVU KANOE BŪVMATERIĀLU IETEKME

Funded by the
European Union

LOCATION. PROVINCE OF A CORUÑA.

Project

KUR?

Projekts veikts: Mācību centrs "CIFP COROSO". cifp.coroso@edu.xunta.gal

Centrs piedāvā kursus
sporta kuģu apkopes jomās.

KURSA INDEKSS

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: UD3: BŪVĒ DIVUS KANĀDAS KANOE.

- Mācību mērķi.
 1. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.
 2. IZMANTOJIET PĒC IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀTO MATERIĀLU.
 3. RAŽOTI PĒC IESPĒJAS MAZĀK ATKRITUMU.
 4. PADARBOT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS VISIEM

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

- **Mērķis1.** Izmantojiet ilgtspējīgu būvmateriālu.

Koksne ir ilgtspējīgāks materiāls laivu būvēšanai nekā citi materiāli, piemēram, stikla šķiedra vai alumīnijs. Šeit ir četri iemesli, kāpēc:

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

Mērķis1. Izmantojiet ilgtspējīgu būvmateriālu.

- 1.1. Koksne ir atjaunojams resurss, ko var audzēt un iegūt ilgtspējīgi. Tas ir arī bioloģiski noārdāms, un tā kalpošanas laika beigās to var pārstrādāt vai atkārtoti izmantot.

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

**Mērķis1. Izmantojiet ilgtspējīgu
būvmateriālu.**

1.2. Wood has a lower carbon footprint than other materials because it requires less energy to produce and transport.

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

**Mērķis1. Izmantojiet ilgtspējīgu
būvmateriālu.**

1.3. Koka laivām ir ilgāks kalpošanas laiks nekā laivām, kas izgatavotas no citiem materiāliem. Tās var kalpot gadu desmitiem ar pienācīgu uzturēšanu..

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

**Mērķis1. Izmantojiet ilgtspējīgu
būvmateriālu.**

1.4. Koks ir arī estētiski tīkamāks par
citiem materiāliem un var dot
pievienoto vērtību laivai..

01. IZMANTO ILGTSPĒJĪGU BŪVMATERIĀLU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

Mērķis1. Izmantojiet ilgtspējīgu būvmateriālu.

Priežu koksne ir ilgtspējīgs variants laivu vai kuģu būvei vairāku iemeslu dēļ.

- Salīdzinot ar citiem mežiem, priežu koksne ir viegli apstrādājama, un tai ir liela pieejamība un daudzpusība.
- Turklāt priežu koksne ir izturīga un elastīga, nodrošina labu siltumizolāciju
- ātri žūst un viegli pārklājas ar krāsu, jo tā ir uzņēmīga pret piesātinājumu.

02. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

- **Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas vairāk pārstrādājamu materiālu.**
- Būvējot laivu, der izmantot otrreiz pārstrādājamus materiālus, jo tie ir videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Tie var palīdzēt samazināt atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos un okeānos.

02. IZMANTOJĪET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- Būvējot laivu, der izmantot otrreiz pārstrādājamus materiālus, jo tie ir videi draudzīgi un ilgtspējīgi. Tie var palīdzēt samazināt atkritumu daudzumu, kas nonāk poligonos un okeānos.

02. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOĒ BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- izmantotos paliktņus izmanto, lai izgatavotu priekšgala iekšējās detaļas.

02. IZMANTOJĒT PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- Sēdvietu izgatavošanai pirmajai kanoe izmanto drošības jostas no junkyard automašīnām.

O2. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- otrās smailītes sēdekļu izgatavošanai izmanto lietotas jūras virves

02. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- Šķērsstieņi, lai saglabātu formas, kas izgatavotas no koka no pārstrādātas paletes.

O2. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

**Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.**

- Melamīna dēļu paliekas rāmju
izgatavošanai.

02. IZMANTOJIET PIK IESPĒJAS DAUDZ PĀRSTRĀDĀJAMĀ MATERIĀLA.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVĒŠANA.

Mērķis2. Izmantojiet pēc iespējas
vairāk pārstrādājamu materiālu.

- paštaisīts atbalsts kanoe laivām.

O3. RADĪT PĒC IESPĒJAS MAZĀK ATKRITUMU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

Objektīva3. Saražo pēc iespējas mazāk atkritumu

Atlieka	Ģenerēts	Daudzums	Apstrāde	Piezīmes
Koksne	Līstes apgriešana Izsoles izgriezumi Zāģuskaidasi	20 kg	Sadedzināšana	Tas tika dedzināts uz apkures krāsns

O3. RADĪT PĒC IESPĒJAS MAZĀK ATKRITUMU.

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

- Objektīva3. Saražo pēc iespējas mazāk atkritumu

Atlikums	Ģenerēts	Daudzums	Apstrāde	Piezīmes
Stikla šķiedra	nekas	0	Nav piemērojams	Atkritumi nerodas, jo šķiedra tiek sagriezta pēc vajadzības, un iespējamās griezumu atliekas tika izmantotas vai nu stiegrojuma punktos, vai kā daļa no stiegrojuma vietu aizpildīšanas.
Reksīna epoksīds	nekas	0	Nav piemērojams	Epoksīda sveķu atlikumi neradās, jo ar lēna procesa katalizatoru (13 stundas) tika sagatavoti 500 gr daudzumi un daudzums tika pielāgots vajadzībām, ar to bija iespējams novērst atkritumu rašanos un ietaupīt izmaksas

O3. RADĪT PĒC IESPĒJAS MAZĀK ATKRITUMU..

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

- Objektīva3. Saražo pēc iespējas mazāk atkritumu

Atlikums	Ģenerēts	Daudzums	Apstrāde	Piezīmes
Krāsas kauss	Sveķu uzklāšana	4 glāzes (1100 ml glāzes)	Plastmasas	Lai gan pāri glāzēm nebija palicis sveķu, tām bija plēve, kas tās pārklāja, izžūstot tās viegli iznāca.
Veltņi	Sveķu uzklāšana	12 gab	Plastmasas	
Otas	Sveķu uzklāšana	2 gab	Plastmasas	

O3. RADĪT PĒC IESPĒJAS MAZĀK ATKRITUMU..

BŪVMATERIĀLU IETEKME

UD3: KOKA KANOE BŪVE.

- Objektīva3. Saražo pēc iespējas mazāk atkritumu

Atlikums	Ģenerēts	Daudzums	Apstrāde
Cimdi	Sveķu uzklāšana	16 16 pāri	Plastmasas
Maskas	Sveķu uzklāšana	12 gab	Plastmasas
Skavas	Izņemšana no ražošanas procesa	300 gr	Metāli

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

1. Kanoe projekta prezentācija
2. Plāni un pārnese uz rāmjiem
3. Rāmju griešana (forma) Izlikšana un gultās sagatavošana
4. Rāmju novietošana uz gultas
5. "Bead and Cove" uz līstēm Pārklājošo sloksņu ieklāšana
6. Galu apgriešana un skavas noņemšana
7. Slīpēšana un tīrīšana ar suku
8. Epoksīda sveķu uzklāšana

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

11. Stikla šķiedras segas novietošana
12. Kanoē balstu sagatavošana
13. Slīpēšana + sveķi + šķiedra iekšā
14. Sēdekļi un jūgs
15. Izšuvumu klāšana
16. Jūgs
17. Sēdekļi
18. Priekšgala un pakaļgala galēji
19. Lakošana
20. Mēs tikko pabeidzām

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

1. Kanoje projekta prezentācija

Procedūra:

- Studentiem tiek izskaidrotas dažādas būvniecības tehnikas. Plānu izstrādei tiek izmantotas divas metodes:
- Plāni tiek projicēti ar mucu uz loksnes vajadzīgajā mērogā un kopēti ar etiķeti.
- Tie ir saspiesti uz papīra (A1) mērogā 1/1

Materiāli:

- Papīrs

Rīki:

Projektora lielgabals

Lielformāta printeri (A1)

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

2. Plāni un pārnese uz rāmjiem

Procedūra:

- Kad veidlapas ir nokopētas uz papīra, tās tiek pārnestas uz koku, lai tās sagrieztu

• Materiāli:

- Melamīna dēlis

• Rīki:

- Marķieris
-

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

3. Rāmju griešana (forma)

Procedūra:

- Izgriezt dēli, lai izveidotu formu, tie ir sagriezti pa diviem, lai tie būtu simetriski

• Materiāli:

- Melamīna dēlis

• Rīki:

- Marķieris
- Calar zāģis
- Vertikālais lentzāģis

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

3. Rāmju griešana (forma)

Procedūra:

- Kanoē laivā, kas izvēlējas drukāt plānus, papīrs tika uzlīmēts uz tāfeles un ķērās pie tā griešanas. Šai kanoē atšķirībā no iepriekšējās nav simetrijas ar visām formām, kuras bija jāveido. Vispirms tiek izgatavota viena formas puse un tad otra puse tiek kopēta ar tupi

• Materiāli:

- Melamīna dēlis

• Rīki:

- Calar zāģis
- Vertikālais lentzāģis

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

3. Rāmju griešana (forma)

Procedūra:

- Kopēts no veidlapas ar tupi un abu pušu savienību. Ievērojiet atzīmēto vertikālo un horizontālo līniju, jo tas ļaus mums turpmākajās darbībās pārdomāt formas vertikālā un horizontālā stāvoklī

• Materiāli:

- Melamīna dēlis
- Skrūves

• Rīki:

- Amatnieku ražošanas tops
- Elektriskais skrūvgriezis

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

4. Izlikšana un gultas sagatavošana

Procedūra:

- Izlikšana un gultas sagatavošana, kas saņems veidlapas.
- Cauruma realizācija virzošās virknes pārejai formu izlīdzināšanai

• Materiāli:

- Koka dēlis 5000x300x50
- Perpendikulāras līstes 300x30x30
- Skrūves 5x50

• Rīki:

- Kvadrāts, Skrūvgrieža urbis
- Kolonnu reģistrētājs

04. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

5. Rāmju novietošana uz gultas

Procedūra:

- Formu novietošana uz gultas, izmantojot virzošo virkni pareizai formu izlīdzināšanai

• Materiāli:

- 5x40mm skrūves
- Ø3mm vītne

• Rīki:

- Žokļi
- Elektriskais skrūvgriezis
- Līmenis

04. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

5. Rāmju novietošana gultā Procedūra:

- Formu fiksēšana un novietošana ar lāzera līmeni, izmantojot iepriekš formās zīmētās vertikālās un horizontālās līnijas

• Materiāli:

- 5x40mm skrūves

• Rīki:

- Žokļi
- Elektriskie skrūvgrieži
- Lāzera līmenis

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

6. "Krelle un Koivs "uz līstītēm

Procedūra:

- Stabu "krelles un kokles" realizēšanas galda sagatavošana

• Materiāli:

- Koka līstes 5300x22x5mm

• Rīki:

- Amatnieku ražošanas Tupi

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

6. "Krelle un Koivs "uz līstītēm

Procedūra:

- Stabu "krelles un kokles" realizēšanas galda sagatavošana

• Materiāli:

- Koka līstes 5300x22x5mm

• Rīki:

- Amatnieku ražošanas Tupi

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana

Procedūra:

- Pārseguma pirmo slokšņu izvietošana.
- Ļoti svarīga pirmās līstīšu joslas izvietošana, tai jābūt pēc iespējas horizontālai

• Materiāli:

- Koka līstes ar "pērlīte un koks
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Rokas zāģis (kataba)

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana Procedūra:

- Pārsega pirmo strēmeļu ievietošana otrajā smailē
- **Materiāli:**
 - 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
 - Koka līme (līme)
 - Skavas 14 mm
- **Rīki:**
 - Manuālais skavotājs
 - Rokas zāģis (kataba)

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana Procedūra:

- Pārsega pirmo strēmeļu ievietošana smailē otrajā
- **Materiāli:**
 - 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
 - Koka līme (līme)
 - Skavas 14 mm
- **Rīki:**
 - Manuālais skavotājs
 - Rokas zāģis (kataba)

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana **Procedūra:**

- Pārsega pirmo strēmeļu ievietošana otrajā smailē

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana Procedūra:

- Pārsega pirmo strēmeļu ievietošana otrajā smailē

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana Procedūra:

- Plakanā dibena pēdējās joslas novietošana

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)
- Birstes

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana

Procedūra:

- “V” apakšējās malas veidošanās

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar “pērlīti un koku”
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)
- Lingas
- Zīmēt līnijas

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana

Procedūra:

- Fona otras puses veidošana burtā "V"

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar "pērlīti un koku"
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)
- Lingas
- Zīmēt līnijas

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

7. Pārklāšanas slokšņu ieklāšana

Procedūra:

- Pēdējās fona daļas novietojums burtā "V"

• Materiāli:

- 5300x22x5mm koka līstes ar "pērlīti un koku"
- Koka līme (līme)
- Skavas 14 mm

• Rīki:

- Manuālais skavotājs
- Žokļi
- Rokas zāģis (kataba)
- Lingas
- Zīmēt līnijas

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

8. Galu apgriešana un skavu noņemšana

Procedūra:

- Galu apgriešana un skavu noņemšana
- **Rīki:**
 - Rokas zāģis (kataba)
 - Skavu noņēmējs
 - Knaibles

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

8. Slīpēšana un tīrīšana

Procedūra:

- Kanoē slīpēšana un ēvelēšana virsmas izlīdzināšanai un gludai apdarei

• Rīki:

- Smilšpapīra tīrītāji
- Smiltēniete “Rotoorbitāls”
- Birstes
- Ēvele

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

10. Epoksīdsveķu uzklāšana

Procedūra:

- Epoksīdsveķu sagatavošana uzklāšanai. Svarīgi ņemt vērā ražotāja norādījumus

• Materiāli:

- Epoksīdsveķi

• Rīki:

- Krāsas glāze maisījuma pagatavošanai
- Precizitātes līdzsvars

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

10. Epoksīdsveķu uzklāšana

Procedure:

- Kanoes ārpuses gruntēšana ar epoksīda sveķiem

- **Materiāli:**

- Epoksīda sveķi

- **Rīki:**

- Precizitātes skala
- Krāsu trauki
- Veltņi
- Otas

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

11. Stikla šķiedras segas n'vietošana

Procedūra:

- Stiklšķiedras segas (110gr/m²) novietošana uz korpusa

• Materiāli:

- Stiklšķiedra (110gr/m²)

• Rīki:

- Otas
- Pincetes apģērbs

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

11. Stikla šķiedras segas novietošana

Procedūra:

- Epoksīdsveķu uzklāšana uz stiklšķiedras seguma

- **Materiāli:**

- Epoksīdsveķi

- **Rīki:**

- Precizitātes skala
- Krāsu trauciņi
- Veltņi
- Birstes

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

11. Stikla šķiedras segas n'vietošana

Procedūra:

- Stikla šķiedras otrās kārtas novietošana uz dibena un priekšgala un pakaļgala kā stiegrojums

• Materiāli:

- Epoksīdsveķi

• Rīki:

- Otas
- Ķermeņa lente auduma turēšanai

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

12. Sagatavošana kanoe balstiem

Procedūra:

- Balstu sagatavošana, lai kanoe korpusi vienreiz izžūtu no gultām.
- Pirms kanoe izņemšanas ir svarīgi atzīmēt, kur dēļi tiks novietoti, par atsauci izmantojot veidlapu izsoli "

• Materiāli:

- vecie galdi
- Palešu koksne
- Nolietotas automobiļu drošības jostas

• Rīki:

- Elektriskais taladro
-

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

12. Sagatavošana kanoe balstiem

Procedūra:

- Kanoe izņemšana no formām un novietošana uz atbalsta. Dažas formas tika saglabātas, lai ķivere nezaudētu savu formu

• Materiāli:

- Kanoe formas

• Rīki:

- Lingas

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

13. Slīpēšana + sveķi + šķiedra iekšā

Procedūra:

- Kanoes iekšpuses slīpēšana un pēc tam sūkšana un tīrīšana

• Rīki:

- Smilšpapīra tīrītāji
- Rotoorbitālais Sanderis
- Birstes
- Ēvele

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

13. Slīpēšana + sveķi + šķiedra iekšā

Procedūra:

- Šķiedru izvietošana uz epoksīdsveķu iekšpusēs un uzklāšana

• Materiāli:

- Stiklšķiedras audums (110gr/m²)
- Epoksīdsveķi

• Rīki:

- Otas
- Pincetes apgērbis
- Precizitātes skala
- Krāsu trauciņi
- Veltņi
- Birstes

O4. PADARĪT ŠIS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

13. Slīpēšana + sveķi + šķiedra iekšā

Procedūra:

Šķiedru izvietošana uz epoksīdsveķu iekšpusē un uzklāšana

Materiāli:

- Stiklšķiedras audums (110gr/m²)
- Epoksīdsveķi

• Rīki:

- Otas
- Pincetes apģērbs
- Precizitātes skala
- Krāsu trauciņi
- Veltņi
- Birstes

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

14. Mieti sēdēšanai un jūgam Procedūra

Iekšējās malas balsts, lai noteiktu sēdekļu un jūga stāvokli

Materiāli:

Koka stienis 5300x22x10mm

Epoksīdsveķi

3x20mm skrūves

Rīki:

- Mērlente
- Frēzmašīna, Krāsu trauciņi
- Spīļu krāsas suka
- Elektriskie skrūvgrieži
- Precizitātes skala

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

15. Izšuvumu ieklāšana Procedūra:

- Iekšējo izšuvumu izvietošana

• Materiāli:

- Koka stienis 5300x22x10mm
- Epoksīdsveķi
- 3x20mm skrūves

• Rīki:

- Mērlente
- Frēzmašīna, žokļi
- Otas
- Elektriskie skrūvgrieži
- Precizitātes skala, Krāsu trauciņi

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

16. JŪGS

Procedūra

Jūga dizains un tam sekojošā lakošana

Materiāli:

Koka dēlis 1000x300x30mm

Rīki:

- Marķieris
- Vertikālās lentes zāģis
- Orbitālā smilšmašīna

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

17. Sēdekļi

Procedūra

Sēdekļu sagatavošana

Materiāli::

Koka līstes 800x25x25mm

Drošības jostas lentes noņemšana
sēdekļa pīšanai

Rīki:

- Vertikālās lentes zāģis
- Kolonnu urbšana

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

18. Priekšgala un pakaļgala fināli

Procedūra:

- Priekšgala un pakaļgala apdares sagatavošana

• Materiāli::

- Koka dēlis
- Palešu dēlis
- Epoksīdsveķi

• Rīki:

- Vertikālais lentzāģis
- Ota

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

19. Lakošana Procedūra:

- Kanoē krāsas kabīnē lakas uzklāšanai

• Materiāli:

- Akrila laka

• Rīki:

- Krāsu kabīne
- Krāsu pistole

O4. PADARĪT ŠĪS ZINĀŠANAS PIEEJAMAS IKVIENAM

20. Tikko pabeidzām Procedūra:

- Peldspējas pārbaude

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Name Partner: Hannah Braz
Charge: Project Manager
Company: INOVA+

hannah.braz@inova.business

[greedivingeuropeanproject](#)

[Green Diving](#)

GREENDIVING

6. Nodaļa: Atkritumu apsaimniekošana dažādās darbnīcās

Uzlabot zaļās prasmes,

**jūras profesionālās izglītības ilgtspēja
un pievilcība**

Funded by the
European Union

Indekss

1. Nodarbību plāna prezentācija.

2. Izmēģinājuma pieredzes galvenā rezultāta izklāsts.

3. Darbība.

1. Klases plāns

1.1. Ievads par kompetenci

Īss satura apraksts.

1.1. Ievads par kompetenci

Šajā nodaļā skolēni paplašinās zināšanas par darbnīcā radītajiem atkritumiem un to, kā samazināt to daudzumu un apsaimniekot.

Mēs sadalām šo vienību dažādās darbnīcās, jo tās rada dažāda veida atkritumus, darbnīca ir

- 1) Kompozīti
- 2) Buras
- 3) Elektrotehnika un mašīnbūve
- 4) Koka laivu būve
- 5) Tīklu ražošana

Darbības veids: Mentimeter

Vai mācāt darbnīcu audzēkņus?

Kāda tipa darbnīcas?

Vai ar skolēniem jau strādājāt pie atkritumu apsaimniekošanas?

Ja atbilde ir “jā”, vai jūs varētu mums pastāstīt par savu aizrautību?

1.1. Ievads par kompetenci

Klasē mēs pārskatām visu šo teorijas saturu:

- Kas ir atkritumi?
- Kas ir atkritumu apsaimniekošana?
- Dažādi atkritumu veidi kopumā
- Bīstamie atkritumi
- Darbnīcā radušies atkritumi
- Atkritumu apsaimniekošana mūsu centrā

1.1. Ievads par kompetenci: **Kas ir atkritumi?**

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2008/98/EK atkritumi ir:

“Jebkuru vielu vai priekšmetu, ko tās valdītājs izmet vai kam ir nodoms vai pienākums atbrīvoties.”

Izslēdzot no šā likuma:

Emisijas atmosfērā

Radioaktīvie atkritumi

Kanalizācija

Dzīvnieku izcelsmes blakusprodukti

Sprāgstvielas diskvalificētas

(TIEM VISIEM IR ĪPAŠI TIESĪBU AKTI.)

Ir Eiropas atkritumu saraksts, kas apstiprināts ar 3. maija Lēmumu 2000/532/EK.

1.1. Ievads par kompetenci: Atkritumu apsaimniekošana ietver visas šīs darbības::

1.1. Ievads par kompetenci:

**Kāpēc atkritumu
apsaimniekošana ir
svarīga?**

Garantēt minimālu
ietekmi vai vidēju.

Nodrošināt strādājošo
veselību.

Ievērot spēkā esošos
noteikumus.

1.1. Ievads par kompetenci: **Kas ir bīstamības atkritumi?**

Tie, kuriem ir viena vai vairākas bīstamās pazīmes, kas uzskaitītas III pielikumā “Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2008/98/EK par atkritumiem”, ietilpst bīstamo atkritumu kategorijā, tostarp arī konteineros vai konteineros, kuros tie atradās.

Turklāt ES regulā ir definētas 15 bīstamības kategorijas.

1.1. Ievads par kompetenci: Bīstamo atkritumu veidi un to simboloģija

- 1. Sprādzienbīstams
- 2. Viegli uzliesmojošs
- 3. Spēcīgs oksidētājs
- 4. Gāze zem spiediena
- 5. Kodīgs
- 6. Ļoti bīstams veselībai
- 7. Kaitīgs
- 8. Ļoti toksisks
- 9. Bīstams videi

1.1. Ievads par kompetenci:
**Darbības hierarhija, lai radītu pēc iespējas mazāku
atkritumu daudzumu**

1.2. Studentu vecums

O

1.2. Studentu vecums

- Saturs ir derīgs pieaugušo skolēniem kopumā.
- Pilota pieredzē mums bija studenti vecumā no 18 līdz 65 gadiem.

1.3. Ilgums

1.3. Ilgums: 3 stundas

1.4. Mācību rezultāti

1.4. Mācību rezultāti

1. Iegūsiet jaunus teorētiskus un praktiskus materiālus par ilgtspējīgu atkritumu apsaimniekošanu, kurus varēsiet izmantot kopā ar saviem audzēkņiem.
2. Redzēsiet, kā citi skolotāji savās klasēs ieviesuši atkritumu apsaimniekošanas tēmu.
3. Jums būs lielāks ideju skaits un noderīgi izglītības resursi jūsu kā skolotāja darbībai.

1.5. Mācību rezultāti

1.5. Mācību rezultāti

1. Power Point prezentācija par atkritumu apsaimniekošanu, kas radīta šajā projektā.

2. YouTube video:

Kā top: koka granulas? w tas ir ražots: koka granulas?

3. Tīmekļi:

- Atkritumu statistika Eiropa
- Kopsavilkums par spēkā esošajiem ES tiesību aktiem atkritumu jomā
- Definīcijas
- Atkritumu apsaimniekošanas pamatdirektīva
- Eiropas atkritumu saraksts
- Norādījumi atkritumu klasifikācijai
- Izglītības un uzņēmējdarbības apvienošana jūras nozaru ekonomikā: paraugprakse un lietotāju stāsti.
- Kokskaidu plātnes no lauksaimniecības biomasas un pārstrādātiem koksnes atkritumiem: pārskats

1.6. Darbības

1.6. 1. Darbība

Mēģinās uzminēt piktogrammu spēles jēgu

1.6.

2. Darbība

“Meklē manu vietu”

Pirmais solis ir sagatavot visu darbnīcā radušos atkritumu kopīgu sarakstu.

Pēc tam izveidojiet uzlīmes ar dažādiem identificētajiem atkritumu veidiem un klasificējiet atkritumus kategorijās: bīstamība vai nebīstamība. Tiem, kam ir bīstamība, vajadzētu būt sarkaniem.

Sadaliet uzlīmes starp skolēniem un novietojiet darbnīcā. Kur? Vietā, kur atkritumi būtu jānoglabā.

Uzlīmes paliks darbnīcā, lai neviens neaizmirstu, kur šķirot atkritumus.

Activity 3

3. Darbība

Papildu aktivitāte

Šajās darbnīcās, kurās atkritumu daudzums ir ļoti mazs, mēs varam veikt šo papildu darbību.

Kas sastāv no vietējās atkritumu attīrīšanas iekārtas meklēšanas, lai sagatavotu tās plūsmas shēmu un saprastu pilsētas atkritumu pārstrādes kārtību, kas savukārt tiek radīta arī rūpniecības nozarē. Mūsu gadījumā mēs ierosinājam izstrādāt plastmasas apstrādes rūpnīcas, ko sauc par SOGAMU, un vispārējās atkritumu rūpnīcas apstrādes plūsmas shēmu.

2. Izmēģinājuma
pieredzes galvenā
rezultāta izklāsts.

1. Kur?

Pilots, ko veic:

Mācību centrs “A Aixola”

aixola.cetmar.org

Centrs piedāvā kursus **koka laivu būves, kompozītmateriālu, elektrotehnikas un mašīnbūves, buru un tīklu būves jomās.**

Pilots visosursos (vēl turpinās)

Ko mēs pilotēsīm?

6. Nodaļa: ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANA

Sadalīt:

- Atkritumu apsaimniekošana kompozītmateriālu darbnīcā.
- Atkritumu apsaimniekošana buru darbnīcā.
- Atkritumu apsaimniekošanas elektrotehnikas un mašīnbūves darbnīca.
- Atkritumu apsaimniekošana koka laivu būvēšanas darbnīcā.
- Atkritumu apsaimniekošana tīklu būvniecības darbnīcā.

Izmēģinājuma soļi:

Sesijas sējumi:

1. Sākam ar teorijas ievadi atkritumu klasifikācijā (izmantojot PPW noformējumu).
2. Tad veidojam sarakstu ar viņu radītajiem atkritumiem.
3. Mēs sadarbībā veicām identificēto atkritumu klasifikāciju.
4. Aprakstījām katra atkritumu veida apsaimniekošanu un atradām procesa uzlabojumus.

PARTE DE ASISTENCIA

CURSO	FECHA INICIO	FECHA FIN	CODIGO DEBUCACION	CURSO
VETERIA E AGASTILLAS	20/02/2023	25/05/2023		CMR023

DIA: 25 MES: MAYO HORARIO: 6:45 a 14:15 horas

NOME E APELLIDOS	DNI	ENTRADA	SALIDA	OBSERVACIONES
1 MANUEL ABAL ROMERO	35482733H	[Signature]	[Signature]	
2 ANDREI ESTANCIU DASILVA	77549057A	[Signature]	[Signature]	
3 ÓSCAR HERNÁNDEZ SANTOS	12405399G	[Signature]	[Signature]	
4 VICENTA IGLESIAS OTERO	53112353V	[Signature]	[Signature]	
5 NICOLÁS MUÑOZ BASALOTE	44052349N	[Signature]	[Signature]	
6 CARLOS SANCHEZ TORRES	45910859F	[Signature]	[Signature]	
7 FRANCISCA TUEROS CALVAR	35290632F	[Signature]	[Signature]	
8				

DOCENTES:

Nº	DNI	NOME E APELLIDOS	SINATURA ENTRADA	SINATURA SALIDA	OBSERVACIONES
1	36079412W	VICTOR ROBLEDA BARCIA	[Signature]	[Signature]	

XUNTA DE GALICIA

financiado pola Unión Europea - Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

Unión Europea Fondo Europeo Marítimo e de Pesca

Studentu saraksts

Galvenie rezultāti pilotos: **kompozīti**

Jautājumi::	Studentu viedoklis (no 5)
Tēmas svarīgums: atkritumu apsaimniekošana rūpniecībā	4
Satura intereses	4.6
Ieguldījums rūpniecības nozares ilgtspējā	4.6
Sesijas lietderība izpratnes veicināšanai	4.8
Metodoloģija	4.6
Vai uzskatāt, ka sesija ir noderīga jūsu turpmākajai darba izpildei?	4.2

Galvenie rezultāti uz pilotiem: buras

Jautājumi::	Studentu viedoklis (no 5)
Tēmas svarīgums: atkritumu apsaimniekošana rūpniecībā	4.85
Satura intereses	4.28
Ieguldījums rūpniecības nozares ilgtspējā	4.14
Sesijas lietderība izpratnes veicināšanai	3.42
Metodoloģija	4.42
Vai uzskatāt, ka sesija ir noderīga jūsu turpmākajai darba izpildei?	3.7

Galvenie rezultāti uz pilotiem: elektrotehnika un mašīnbūve

Jautājumi:	Studentu viedoklis (no 5)
Tēmas svarīgums: atkritumu apsaimniekošana rūpniecībā	4
Satura intereses	4.6
Ieguldījums rūpniecības nozares ilgtspējā on the industrial sector	4.6
Sesijas lietderība izpratnes veicināšanai	4.8
Metodoloģija	4.6
Vai uzskatāt, ka sesija ir noderīga jūsu turpmākajai darba izpildei?	4.2

Atsauces

- Pictogramas CLP - ECHA (europa.eu)
- Waste Hierarchy. (n.d.). Retrieved from ISM Waste & Recycling website: [URL]
- European Parliament and Council Directive 2008/98/EC.
- European Waste List. (2000). Decision 2000/532/EC of 3 May.

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

Thank you!

GREENDIVING

Gloria Mallou Tato

CETMAR

Green Diving

@greendiving

Green Diving

GREENDIVING

Projekts Green Diving

6. nodaļa: MIKROPLASTIKA APJOMS JŪRĀ

Funded by the
European Union

Indekss:

1. Nodarbības plāna
prezentācija.

2. Aktivitāte

1. NODARBĪBAS PLĀNS:

1.1. IEVADS KOMPETENCĒ

Īss studentu mācību rezultātu
apraksts un klases plāna teorijas
saturs.

Mācību mērķi

- Izprast mikroplastmasas definīciju un veidus.
- Apzināt mikroplastmasas piesārņojuma avotus un apstākļus.
- Izpētīt mikroplastmasas ceļus un transportēšanas mehānismus jūras ekosistēmās.
- Izprast mikroplastmasas un jūras organismu mijiedarbību, tostarp to uzņemšanu un bioakumulāciju.
- Apzināt un novērtēt mikroplastmasas ietekmi uz vidi un cilvēku veselību.
- Izprast sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņu nozīmi mikroplastmasas piesārņojuma pārvaldībā.
- Analizēt pašreizējos zinātnisko zināšanu trūkumus un notiekošos pētījumus saistībā ar mikroplastmasu jūras nozarē.
- Izstrādāt stratēģijas efektīvai komunikācijai un ieinteresēto pušu iesaistīšanai mikroplastmasas piesārņojuma novēršanā.
- Sintezēt un pielietot iegūtās zināšanas, lai piedāvātu inovatīvus risinājumus un ieteikumus mikroplastmasas apsaimniekošanai jūrniecības sektorā.

Mācību mērķi

- To analyze different strategies for reducing microplastic pollution.
- To investigate technological innovations and methods for the detection and quantification of microplastics.
- To investigate monitoring techniques and sampling protocols to assess microplastic pollution in the marine environment.
- To analyze the socioeconomic impacts of microplastic pollution on coastal communities and industry.
- To examine case studies and best practices for managing and mitigating microplastic pollution in the marine environment.
- To critically evaluate the effectiveness of existing regulations and policies to control microplastic pollution.
- To examine how laws and policies can help to control the pollution caused by microplastics.
- To assess the potential risks and ecological consequences of microplastic pollution on marine ecosystems.
- To discuss international collaborations and initiatives to address microplastic pollution in the marine environment.
- To examine the role of sustainable practices, circular economy, and waste management strategies in reducing microplastic pollution.

MĒRĶA GRUPA

- Vides zinātnieki un pētnieki: šis kurss ir piemērots vides zinātnes un pētniecības jomas profesionāļiem, kuri vēlas iegūt padziļinātas zināšanas par mikroplastmasas ietekmi uz jūras vidi. Tas nodrošinās nepieciešamo informāciju un rīkus, lai izmeklētu, uzraudzītu un mazinātu mikroplastmasas piesārņojumu.
- Jūrniecības nozares profesionāļi: profesionāļi, kas strādā jūrniecības nozarē, tostarp kuģniecības uzņēmumos, ostu pārvaldēs, akvakultūrā un zivsaimniecībā, ārzonās nozarēs (nafta un gāze, atjaunojamā enerģija) un saistītās nozarēs, gūs labumu no šī kursa. Viņi iegūs vispusīgu izpratni par mikroplastmasas piesārņojumu un iemācīsies ieviest ilgtspējīgu praksi un ievērot normatīvos aktus.
- Vides politikas veidotāji un regulatori: valdības amatpersonas, politikas veidotāji un regulatori, kas ir iesaistīti vides aizsardzībā un jūras resursu pārvaldībā, var arī papildināt savas zināšanas par mikroplastmasu, izmantojot šo kursu. Viņi izstrādās efektīvus noteikumus un darbības, lai risinātu mikroplastmasas piesārņojuma problēmu jūrniecības nozarē.

MĒRĶA GRUPA

- Pedagogi un pasniedzēji: skolotāji, profesori un instruktori, kas strādā vides pētījumos, jūras zinātnē un saistītās disciplīnās, var izmantot šo kursu, lai uzlabotu savu mācību programmu. Tā nodrošinās jaunāko informāciju un gadījumu izpēti, kas ļaus izglītot un apmācīt studentus par tēmu par mikroplastmasu jūras vidē.
- Saglabāšanas un vides NVO: nevalstiskās organizācijas, kas nodarbojas ar jūras saglabāšanu, vides aizsardzību un ilgtspējīgu attīstību, var gūt labumu no šī kursa. Tas nodrošinās zināšanas un stratēģijas, lai efektīvi cīnītos pret mikroplastmasas piesārņojumu.
- Studenti un pētnieki: bakalaura un maģistranti, kā arī pētnieki, kas studē jūras bioloģiju, vides zinātni, okeanogrāfiju un saistītās jomas, gūs labumu no šī kursa. Tas nodrošina stabilu pamatu mikroplastmasas piesārņojuma sarežģītības izpratnei jūrniecības nozarē, ļaujot tiem veikt efektīvus pētījumus un sniegt ieguldījumu risinājumu izstrādē.

Projekta Green Diving galvenie rezultāti:

Digitālais rīku komplekts zaļajām prasmēm	Šis rezultāts ir digitāla instrumentu kopuma izstrāde, kuras mērķis ir piedāvāt virkni rīku, materiālu un resursu, kas ļaus PIA jūrniecības skolotājiem un PIA jūrskolām integrēt, izpētīt un attīstīt zaļās un ilgtspējības prasmes makrolīmenī (skolas līmenī) un mikro līmenis (klases/skolēnu līmenis).
Zaļo prasmju kurss PIA skolotāju profesionālajai attīstībai	Rezultātā tiks izstrādāts tiešsaistes apmācības kurss jūrniecības PIA skolotājiem un skolu direktoriem, lai viņi aktīvi veicinātu zaļās prasmes, ilgtspējību un izpratni par klimatu.
Rīcības plāns zaļākām PIA jūrskolām	Kopīgi izstrādājiēt rīcības plānu videi nekaitīgākām PIA jūrskolām, kurā tiks noteikti pasākumi, soļi, iniciatīvas, nepieciešamās izmaiņas un rīcības virzieni, lai reaģētu uz šādām izmaiņām, ņemot vērā

KURSA RĀDĪTĀJS

Nodarbību plāns

1. Ievads mikroplastmasā
2. Ievads makroplastikā
3. Mikroplastmasas uzraudzība un mērīšana
4. Mikroplastmasas paraugu ņemšanas metodes
5. Vides noteikumi un politikas
6. Seku mazināšanas un novēršanas stratēģijas
7. Izglītības un izpratnes veidošanas programmas
8. Ilgtspējīga prakse jūrniecības nozarē
9. Gadījumu izpēte un paraugprakse
10. Veiksmīgas mikroplastmasas pārvaldības iniciatīvas
11. Inovatīvas pieejas mikroplastmasas pētījumos un risinājumos
12. Nākotnes izaicinājumi un iespējas
13. Sadarbība un partnerības efektīvai mikroplastmasas pārvaldībai

1.1. IEVADS KOMPETENCĒ

Īss saturs apraksts.

1.1. IEVADS KOMPETENCĒ

Šajā nodaļā izglītojamie paplašinās zināšanas par mikroplastmasu jūrniecības teritorijās un to, kā samazināt tās ietekmi uz jūras vidi, kā arī iegūs prasmes atkritumu apsaimniekošanā.

Šī vienība tika sadalīta vairākās pētījumu un diskusiju grupās:

- 1) Mikroplastmasas vēsture: plastmasas attīstība
- 2) Plastmasas atkritumi un piesārņojums
- 3) Mikroplastmasa: tiesību akti un noteikumi
- 4) Mikroplastmasas rašanās: veidi un raksturojums
- 5) Primārie un sekundārie mikroplastmasas piesārņojuma avoti
- 6) Kas ir makroplastmasa?
- 7) Mikroplastmasas identifikācijas metodes
- 8) Mikroplastmasas ietekme

AKTIVITĀTE: TĒMAS DISKUSIJĀM

1. Vai esat kādreiz mēģinājis ar saviem skolēniem apspriest mikroplastmasas problēmu?
2. Vai, jūsuprāt, ir svarīgi pēc iespējas ātrāk informēt skolēnus par mikroplastmasas piesārņojumu?
3. Vai esat jau vadījis semināru ar saviem skolēniem par mikroplastmasas piesārņojumu? Ja jā, vai varat padalīties pieredzē?

IEVADS KOMPETENCĒ: IEPRIEKŠĒJA DISKUSIJA

1. Kad mikroplastmasas jēdziens pirmo reizi nonāca zinātnieku un pētnieku uzmanības lokā? Kā kopš tā laika ir attīstījusies mūsu izpratne par mikroplastmasu?
2. Vai jums ir kāda informācija par plastmasas vēsturisko attīstību? Kad plastmasa pirmo reizi tika izgudrota, un kādi bija to sākotnējie mērķi un pielietojums?
3. Kādas izmaiņas laika gaitā ir notikušas plastmasas ražošanā un izmantošanā? Vai ir kāds ievērojams notikums vai pavērsiena punkts, kas ir veidojis plastmasas nozari? Kādi bija daži no svarīgiem plastmasas ražošanas metožu sasniegumiem, kas veicināja plastmasas izstrādājumu izaugsmi daudzās nozarēs?
4. Kā plastmasa ir kļuvusi par neatņemamu mūsu ikdienas sastāvdaļu? Vai varat sniegt piemērus par izplatītākajiem plastmasas izstrādājumiem un to plašo pielietojumu dažādās nozarēs?

5. Kādu ietekmi Otrā pasaules kara ietekmēja plastmasas ražošanas straujais pieaugums? Kādu ietekmi karš ietekmēja plastmasas radīšanu un pieprasījumu pēc tās?

6. Vai ir kāds nozīmīgs vēsturisks incidents vai notikums, kas ir pievērsis uzmanību plastmasas ietekmei uz vidi, jo īpaši mikroplastmasas piesārņojumam?

7. Kā noteikumi un politikas laika gaitā ir attīstījušies, lai risinātu ar plastmasas piesārņojumu saistītās problēmas? Vai varat izcelt kādus nozīmīgus starptautiskus nolīgumus vai iniciatīvas, kuru mērķis ir mazināt plastmasas ietekmi uz vidi?

8. Vai ir kādi vēsturiski gadījumu pētījumi vai piemēri par veiksmīgiem centieniem samazināt plastmasas patēriņu vai apsaimniekot plastmasas atkritumus? Ko mēs varam mācīties no šīs pieredzes?

9. Raugoties nākotnē, kādi ir iespējamie sasniegumi vai inovācijas plastmasas un materiālu zinātnē, kas varētu palīdzēt mazināt mikroplastmasas piesārņojuma problēmu? Vai ir kādas daudzsološas jaunas tehnoloģijas vai alternatīvi materiāli?

PROBLĒMAS TEORĒTISKAIS PAMATOJUMS: MIKROPLASTIKAS VĒSTURE

- Cilvēces vēsturi nereti raksturo materiāli, no kuriem izgatavoti instrumenti un pirmās nepieciešamības preces. Akmens laikmets, bronzas laikmets un dzelzs laikmets ir labi zināmi periodi, kas nosaka cilvēka attīstību. Mūsdienu laikmetā var apgalvot, ka mēs atrodamies plastmasas laikmetā. Plastmasa, salīdzinoši jauni materiāli, pastāv tikai nedaudz vairāk nekā gadsimtu. Pirmā sintētiskā plastmasa, ko sauca par "bakelītu", parādījās 20. gadsimta sākumā un atrada pielietojumu dažādos sadzīves priekšmetos. Tomēr pēc Otrā pasaules kara sākās plastmasas masveida ražošana, 1950. gados saražojot 5 miljonus tonnu gadā.

(<https://doi.org/10.1098/rstb.2009.005>)

MIKROPLASTIKAS VĒSTURE: PLASTMASAS ATTĪSTĪBA

Plastmasa ieguva popularitāti, pateicoties to vieglumam, izturībai, zemajām izmaksām, izturībai un izturībai pret koroziju. Tie ir daudzpusīgi, un tos var izmantot, lai izveidotu plašu produktu klāstu, sākot no elastīgiem līdz stingriem priekšmetiem, līmvielām, putām un šķiedrām. Līdz ar to plastmasas ražošana pieauga, sasniedzot 30 miljonus tonnu 1988. gadā un satriecošus 359 miljonus tonnu līdz 2018. gadam. Plastmasa sastāv no sintētiskiem vai daļēji sintētiskiem organiskiem polimēriem. Šiem polimēriem ir unikāla molekulārā struktūra, kas veido garas ķēdes līdzīgas molekulas ar atkārtotām ķīmiskām vienībām. Šīs vienības, kas parasti iegūtas no fosilās naftas vai gāzes izejvielām, sastāv no ogļūdeņražiem. Ir plašs polimēru klāsts, tostarp polietilēns, polivinilhlorīds, polistirols un polipropilēns. Lai uzlabotu veiktspēju un izskatu, var iekļaut tādas piedevas kā pildvielas, plastifikatori, liesmas slāpētāji, stabilizatori, pretmikrobu līdzekļi un krāsvielas.

(<https://doi.org/10.1098/rstb.2008.0304>)

Plastmasas kā materiāla panākumi ir būtiski ietekmējuši mūsdienu sabiedrības attīstību, izaicinot tradicionālo materiālu izmantošanu dažādās jomās. Tās priekšrocības ir īpaši acīmredzamas veselības aprūpes, lauksaimniecības, transporta, būvniecības un iepakošanas nozarēs.

Aktivitāte: Iepriekšēja diskusija

1. Kādi ir mūsu sabiedrības galvenie plastmasas atkritumu avoti? Vai varat nosaukt dažas galvenās nozares vai nozares, kas būtiski veicina plastmasas piesārņojumu?
2. Kāda ir plastmasas atkritumu ietekme uz vidi uz ekosistēmām uz zemes un ūdenī? Vai varat sniegt konkrētus piemērus tam, kā plastmasas piesārņojumam ir bijusi postoša ietekme uz savvaļas dzīvniekiem un biotopiem?
3. Kādi ir šķēršļi plastmasas atkritumu apsaimniekošanā un apglabāšanā? Vai atkritumu apsaimniekošanas stratēģijās starp apgabaliem vai valstīm ir būtiskas atšķirības? Vai jūs varētu aprakstīt plastmasas atkritumu hierarhijas jēdzienu un tās nozīmi cīņā pret plastmasas piesārņojumu?
4. Kādi ir svarīgākie posmi šajā hierarhijā, un kā tie palīdz samazināt plastmasas atkritumu ietekmi? Kā plastmasas atkritumi veicina jūras piesārņojumu? Kādi ir ceļi, pa kuriem plastmasas atkritumi nonāk jūras vidē, un kādas ir sekas jūras ekosistēmām?
5. Kādi ir daži no esošajiem likumdošanas un reglamentējošiem pasākumiem, lai apkarotu mikroplastmasas piesārņojumu?
6. Cik efektīvi šie noteikumi ir bijuši mikroplastmasas samazināšanā dažādās vidēs? Kādi ir dažādie mikroplastmasas veidi un īpašības dažādās vidēs?

Plastmasas atkritumi un piesārņojums:

Plastmasas atkritumi un piesārņojums ir ievērojami palielinājies, palielinoties plastmasas ražošanai. Plastmasai ir ilgs dzīves cikls, un tā var izdzīvot vidē simtiem gadu, pirms noārdās. Plastmasas atkritumi ir uzkrājušies poligonos, ūdenstīlpēs un jūras biotopos nepareizas apglabāšanas un sliktas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas rezultātā. Plastmasa laika gaitā sadalās sīkās daļiņās, kas pazīstamas kā mikroplastmasa, kuru izmērs ir mazāks par 5 mm. Mikroplastmasa rada īpašas bažas, jo tā ir visuresoša vidē un var kaitēt ekosistēmām un organismiem.

Mikroplastmasa: tiesību akti un noteikumi

- Plastmasas ietekme uz vidi ir mudinājusi izstrādāt tiesību aktus un noteikumus plastmasas piesārņojuma novēršanai. Valdības un starptautiskās organizācijas ir atzinušas vajadzību rīkoties un ir uzņēmušās dažādas iniciatīvas. Tie ietver ierobežojumus mikropērlītēm personīgās higiēnas līdzekļos, ierobežojumus vienreiz lietojamām plastmasām, otrreizējās pārstrādes un atkritumu apsaimniekošanas metožu veicināšanu, kā arī aizsargājamo jūras teritoriju būvniecību. Turklāt pasaules mēroga programmas un nolīgumi, piemēram, Apvienoto Nāciju Organizācijas Vides programmas kampaņa Clean Seas un Bāzeles konvencija, cenšas risināt globālo plastmasas piesārņojumu.
- Plastmasa ir devusi neskaitāmus ieguvumus cilvēcei, taču tā ir radījusi arī būtiskas problēmas, jo īpaši atkritumu un piesārņojuma ziņā. Apzinoties problēmas steidzamību, valdības, organizācijas un privātpersonas arvien vairāk pieņem iniciatīvas plastmasas piesārņojuma samazināšanai, pieņemot likumdošanu, uzlabojot atkritumu apsaimniekošanu un veicinot videi draudzīgus paradumus. Ir jāpieliek papildu pūles, lai izstrādātu jaunus risinājumus un taktikas, kas samazina plastmasas ietekmi uz vidi, vienlaikus veicinot ilgtspējīgāku nākotni.

Mikroplastmasas rašanās: veidi un īpašības

Mikroplastmasas sastopamība ietver dažādus veidus un īpašības, kuras ir svarīgi saprast, lai risinātu ar mikroplastmasas piesārņojumu saistītās problēmas. Mikroplastmasas veidi:

Mikroplastmasu iedala vairākos veidos, pamatojoties uz to izcelsmi un fizikālajām īpašībām. Šie ir visizplatītākie mikroplastmasas veidi:

Mikropērlītes ir mikroskopiskas sfēriskas plastmasas daļiņas, kas parasti atrodamas personīgās higiēnas līdzekļos, piemēram, sejas mazgāšanas līdzekļos un zobu pastās.

Mikrošķiedras ir sīkas sintētiskas šķiedras, kas izdalās no tekstilizstrādājumiem mazgāšanas un nolietojanas laikā. Tie parasti ir atrodami apģērba priekšmetos, kas izgatavoti no tādiem materiāliem kā poliesters, neilons un akrils.

Sadrumstalota mikroplastmasa rodas lielāku plastmasas priekšmetu, piemēram, pudeļu, maisiņu un iepakojuma materiālu, sadalīšanās un degradācijas rezultātā. Vides spiediena, piemēram, UV starojuma, viļņu iedarbības un mehāniskās nobrāzuma, dēļ šīs lielākās plastmasas pakāpeniski sadalās sīkos gabaliņos (<https://doi.org/10.1016/j.iclnpro.2019.12.256>)

Mikroplastmasas īpašības:

Izmērs: Mikroplastmasu raksturo kā daļiņas, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm. Tie var būt tik mazi kā daži mikrometri vai pat vairāki milimetri.

Forma: Mikroplastmasai ir dažādas formas, tostarp fragmenti, šķiedras, plēves un neregulāras daļiņas. Mikroplastmasas forma var ietekmēt to uzvedību ūdens vidē un mijiedarbību ar organismiem.

Blīvums: Mikroplastmasas blīvums ir mainīgs, kas ietekmē to vertikālo sadalījumu ūdenstilpēs. Dažas mikroplastmasas peld pa ūdens virsmu, bet citas ir blīvākas un nogrimst vai paliek suspendētas ūdens stabā.

Virsmas ķīmija: Mikroplastmasas virsmas ķīmija var ietekmēt to mijiedarbību ar ķimiskajām vielām un organismiem vidē. Mikroplastmasai ir hidrofobas īpašības, kas ļauj tām absorbēt un uzkrāt papildu piesārņotājus, piemēram, (noturīgos organiskos piesārņotājus), NOP un smagos metālus.

Izpratne par dažādām mikroplastmasas formām un īpašībām ir ļoti svarīga, lai noteiktu to izplatību un ietekmi ūdens vidē. Pētnieki, politikas veidotāji un ieinteresētās personas var izstrādāt efektīvus risinājumus, lai samazinātu mikroplastmasas piesārņojumu un aizsargātu jūras biotopus, atzīstot dažādu mikroplastmasas izcelsmi un formas. Turklāt izpratne par mikroplastmasas īpašībām palīdz izstrādāt noteikšanas un uzraudzības sistēmas, kā arī novērtēt iespējamos ekoloģiskos un cilvēku veselības riskus, kas saistīti ar mikroplastmasas iedarbību.

Aktivitāte: Iepriekšēja diskusija

1. Kādi ir galvenie mikroplastmasas piesārņojuma avoti mūsu vidē? Vai varat sniegt dažus piemērus?
2. Kādi ir daži sekundārie mikroplastmasas piesārņojuma avoti papildus primārajiem avotiem? Kādi ir daži sekundāro avotu piemēri un kā tie veicina mikroplastmasas esamību vidē?

Primary Microplastics

Microplastic fibres from clothing

Microbeads used in personal care products, such as facial scrubs, and in certain pharmaceutical products

Plastic pellets used to clean industrial machinery through air blasting

Secondary Microplastics

Plastic litter, including plastic bags, bottles and packaging

Fragments from vehicle tyres, road surfaces and markings

Abrasion from shoe soles and artificial surfaces

Dust from urban areas

Primārie un sekundārie mikroplastmasas piesārņojuma avoti

- **Primārie avoti:**
- **Lielāku plastmasas sadrumstalotība:** lielāku plastmasas izstrādājumu, piemēram, pudeļu, maisiņu, iepakojuma materiālu un citu plastmasas gružu, sadrumstalotība ir būtisks primārais avots. Vides elementu, piemēram, UV starojuma, viļņu iedarbības un mehāniskās nobrāzuma iedarbības rezultātā šie polimēri laika gaitā sadalās mazākos gabaliņos, galu galā pārvēršot tos mikroplastmasā.
- **Rūpnieciskie procesi:** Rūpniecisko darbību un ražošanas procesu rezultātā mikroplastmasa nonāk vidē. Tas var notikt plastmasas ražošanas, lietošanas un utilizācijas laikā. Mikroplastmasas daļiņas var ražot kā blakusproduktus rūpnieciskos procesos, piemēram, plastmasas liešanā, apstrādē un griešanas procesā.
- Izlietotu vai pamestu plastmasas materiālu uzkrāšanos vidē, jo īpaši tādās dabiskās ekosistēmās kā jūrās, upēs un sauszemes biotopos, sauc par plastmasas atkritumiem. Plastmasas gruveši ir dažādi, sākot no svarīgākajām lietām, piemēram, pudelēm un iepakojumiem, līdz mikroskopiskām daļiņām, piemēram, mikroplastmasai. Plastmasas atkritumi to pastāvības un negatīvās ietekmes uz ekosistēmām dēļ rada ievērojamas vides problēmas. Tiek prognozēts, ka katru gadu vidē nonāks miljoniem tonnu plastmasas atkritumu. Plastmasas gružu uzkrāšanās visredzamākā ir jūras ekosistēmās, kur tai var būt nopietnas sekas uz jūras dzīvi, biotopiem un barības ķēdēm.

Primary Microplastics

Microplastic fibres from clothing

Microbeads used in personal care products, such as facial scrubs, and in certain pharmaceutical products

Plastic pellets used to clean industrial machinery through air blasting

Secondary Microplastics

Plastic litter, including plastic bags, bottles and packaging

Fragments from vehicle tyres, road surfaces and markings

Abrasion from shoe soles and artificial surfaces

Dust from urban areas

Sekundārie mikroplastmasas piesārņojuma avoti

- **Sintētisko šķiedru atdalīšana:** Sintētiskie tekstilizstrādājumi, piemēram, poliesters, neilons un akrils, pēc normālas lietošanas un veļas mazgāšanas izlaiž mikroskopiskus pavedienus. Šīs mikrošķiedras tiek novadītas notekūdeņu sistēmās, kur tās galu galā nonāk upēs, ezeros un okeānos. Sintētisko šķiedru izdalīšanās tiek uzskatīta par nozīmīgu sekundāro mikroplastmasas piesārņojuma avotu.
- **Riepu nodilums un ceļa virsmas degradācija:** transportlīdzekļi ar sintētiskās gumijas riepām nodiluma rezultātā izdala mikroplastmasas daļiņas. Mazas gumijas daļiņas izplūst vidē, kad automašīnas berzes dēļ pārvietojas pa ceļiem. Mikroplastmasa var tikt ieskalota ūdenstilpēs lietus ūdens noteces rezultātā vai kļūt par daļiņām, kas nonāk gaisā.
- **Plastmasas pakaišu degradācija:** plastmasas pakaiši, kas ietver izmestus plastmasas maisiņus, iepakojumu un citas vienreiz lietojamas preces, laika gaitā var pasliktināties saules gaismas un vides apstākļu ietekmē. Plastmasa sadalās mikroplastmasas daļiņās, kas var izplatīties un piesārņot jūras vidi.
- **Mikropērlītes personīgās higiēnas līdzekļos:** mikropērlītes, kas ir mazas plastmasas daļiņas, tiek plaši izmantotas personīgās higiēnas līdzekļos, piemēram, sejas skrubbos, ķermeņa mazgāšanas līdzekļos un zobu pastās. Kad šīs preces tiek mazgātas un nonāk notekūdeņu sistēmās, mikrolodītes netiek efektīvi izfiltrētas un var nonākt ūdenstilpēs, palielinot mikroplastmasas piesārņojumu.

- Lai novērstu gan primāros, gan sekundāros mikroplastmasas piesārņojuma avotus, ir nepieciešama multimodāla pieeja. Tas ietver vienreizējās lietošanas plastmasas ražošanas un patēriņa samazināšanu, atkritumu apsaimniekošanas prakses uzlabošanu, efektīvu filtrēšanas sistēmu izveidi un alternatīvu materiālu izmantošanas un ilgtspējīga produktu dizaina veicināšanu. Turklāt sabiedrības informētības un izglītošanas centieni ir ļoti svarīgi, lai novērstu mikroplastmasas nokļūšanu vidē un veicinātu atbildīgu patēriņu un iznīcināšanu.

Aktivitāte: Iepriekšēja diskusija

1. Kas ir makroplastmasa, un kā tās atšķiras no mikroplastmasas pēc izmēra, īpašībām un ietekmes uz vidi?
2. Kādi ir visizplatītākie makroplastmasas veidi, kas sastopami jūras un sauszemes vidē?
3. Vai varat sniegt piemērus parastajām makroplastmasām, kas atrodamas jūras un sauszemes vidē?
4. Kādi ir galvenie makroplastiskā piesārņojuma avoti?
5. Kā cilvēka darbības un nepareiza atkritumu apsaimniekošana veicina makroplastmasu uzkrāšanos dažādās ekosistēmās, un kādas ir makroplastmasas piesārņojuma iespējamās sekas uz savvaļas dzīvniekiem un biotopiem?

Kas ir makroplastmasa?

Makroplastika ir lielāki plastmasas gabali un atkritumi, kurus var redzēt ar neapbruņotu aci. Tās atšķiras no mikroplastmasas, kas ir mazākas plastmasas daļiņas, kuru diametrs ir mazāks par 5 mm. Makroplastmasa ir plaša plastmasas priekšmetu un materiālu kategorija, kas ietver pudeles, maisiņus, iepakojumus, zvejas rīkus un citus izmestus plastmasas izstrādājumus.

Peldošā makroplastika attiecas uz plastmasas atkritumiem, kas paliek peldoši un peld uz ūdenstilpņu, piemēram, okeānu, upju un ezeru, virsmas. Tie var ietvert priekšmetus, piemēram, plastmasas pudeles, vāciņus, iepakojumu un lielākus fragmentus. Peldošā makroplastmasa ir īpaši satraucoša, jo to var viegli transportēt vējš un straumes, veicinot plastmasas atkritumu uzkrāšanos jūras vidē.

Makroplastmasa pludmalē ir plastmasas priekšmeti, kas ir izskaloti pludmalēs un iestrēguši piekrastē. Šajā kategorijā var ietilpt lielāki priekšmeti, piemēram, zvejas tīkli, virves un plastmasas konteineri. Makroplastmasa pludmalē rada dažādas problēmas, jo tās ne tikai rada vizuālu piesārņojumu, bet arī var ietekmēt piekrastes ekosistēmas un savvaļas dzīvniekus. Tos bieži vien ir nepieciešams manuāli noņemt, lai mazinātu ietekmi uz vidi.

Kas ir makroplastmasa?

- **Iegremdēta makroplastmasa** attiecas uz plastmasas atkritumiem, kas nogrimst zem ūdens virsmas un iegremdējas ūdens vidē. Tie var būt tādi priekšmeti kā nogrimušas laivas, plastmasas atkritumi, kas nogrimst sava svara dēļ, vai plastmasas materiāli, kas ir kļuvuši piesātināti ar ūdeni. Iegremdētas makroplastmasas bieži atrodamas upju gultnēs, ezeros un piekrastes zonās. Tie var radīt problēmas noņemšanai un var izraisīt zemūdens ekosistēmu bojājumus.
- **Makroplastmasas atkritumu tiesību akti** attiecas uz likumiem un noteikumiem, kuru mērķis ir risināt lielāka mēroga plastmasas atkritumu problēmu. Šie noteikumi var ietvert dažādus aspektus, tostarp plastmasas piesārņojuma novēršanu, atkritumu apsaimniekošanas praksi, otrreizējās pārstrādes prasības un ierobežojumus noteiktu veidu plastmasas izstrādājumu ražošanai un lietošanai. Makroplastmasas pakaišu tiesību akti ir ļoti svarīgi, lai samazinātu plastmasas piesārņojuma ietekmi, veicinot atbildīgu patēriņu, atkritumu samazināšanu un pareizu iznīcināšanu.

Aktivitāte: Iepriekšēja diskusija

1. Kādas ir dažas biežāk izmantotās metodes vai metodes mikroplastmasas identificēšanai dažādās vidēs?
2. Vai varat izskaidrot šo metožu principus un to, kā tie palīdz atšķirt mikroplastmasu no citām daļiņām?
3. Vai tiek izstrādātas jaunas vai progresīvas metodes mikroplastmasas identificēšanai?
4. Kā šīs jaunās metodes uzlabo mūsu spēju precīzi noteikt un raksturot mikroplastmasu dažādās vidēs?
5. Kāda ir mikroplastmasas iespējamā ekoloģiskā un vides ietekme uz jūras un sauszemes ekosistēmām? Vai varat sniegt piemērus?

Mikroplastmasas identifikācijas metodes

Lai ticami noteiktu un aprakstītu mikroplastmasas daļiņas, mikroplastmasas identifikācijas metodes ietver dažādas procedūras un ierīces. Šeit ir vairākas galvenās metodes mikroplastmasas identificēšanai:

- 1) **Mikroplastmasas identifikācija:** Mikroplastmasas identifikācija sākas ar plastmasas daļiņu atšķiršanu no cita veida daļiņām, kas atrodas paraugā. Var būt nepieciešama vizuāla pārbaude, ķīmiskie testi un mikroskopiskā pārbaude.
- 2) **Paraugu attīrīšana:** pirms analīzes paraugi bieži tiek attīrīti, lai atdalītu organiskos un neorganiskos materiālus, nodrošinot, ka tiek analizēta tikai mikroplastmasa. Attīrīšanas metodes var ietvert filtrēšanu, gremošanu un blīvuma atdalīšanu.
- 3) **Vizuālā identifikācija** ietver mikroplastmasas pārbaudi mikroskopā, lai novērtētu to formu, krāsu un izmēru. Mikroplastmasa var būt šķiedru, gabalu, sfēru vai plēvju veidā
- 4) **Standartizētā izmēra un krāsu šķirošanas (SCS) sistēma** ir mikroplastmasas klasifikācijas pieeja, kas izmanto vienotus izmēru un krāsu kodus. Šī pieeja ļauj pastāvīgi klasificēt un salīdzināt mikroplastmasas paraugus dažādos pētījumos.
- 5) **Skenējošais elektronu mikroskops (SEM)** nodrošina augstas izšķirtspējas attēlveidošanu un detalizētu mikroplastmasas morfoloģisko analīzi. Tas izmanto elektronu staru, lai skenētu parauga virsmu, ģenerējot palielinātus attēlus, kas atklāj mikroplastmasas īpašības.

5) Kodolmagnētiskās rezonanses (NMR)

spektroskopija nosaka dažādu plastmasas polimēru unikālos ķīmiskos parakstus. Tas var noteikt paraugā esošās plastmasas veidu, analizējot ūdeņraža vai oglekļa kodolu specifiskās rezonanses.

6) Furjē transformācijas infrasarkanais (FTIR)

spektroskopija pēta infrasarkanās gaismas absorbciju molekulās. FTIR var noteikt konkrētu plastmasas polimēru klātbūtni, salīdzinot parauga absorbcijas modeļus ar atsauces spektriem.

7) Tuvā infrasarkanā (NIR) un īsviļņu infrasarkanā (SWIR) spektroskopija ietver infrasarkanās gaismas atstarošanas un materiālu absorbcijas analīzi. Pamatojoties uz to spektrālajām īpašībām, šīs pieejas var atšķirt dažādus polimēru veidus.

8) Ramana spektroskopijā tiek izmantota lāzera gaisma, lai materiālā izraisītu molekulārās vibrācijas, kā rezultātā rodas atšķirīgs izkliedes modelis. Tas var identificēt atsevišķus polimērus, salīdzinot plastmasas Ramana spektrus.

Mikroplastmasas identifikācijas metodes ir būtiskas, lai kvantitatīvi noteiktu un raksturotu mikroplastmasas piesārņojumu. Tie sniedz noderīgus datus izpētei, uzraudzībai un novērtēšanai, ļaujot labāk uzzināt par mikroplastmasas izplatību, avotiem un ietekmi vidē.

Mikroplastmasas ietekme

Mikroplastmasai ir būtiska ietekme uz vidi, cilvēku veselību, ekonomiku un normatīvajiem regulējumiem. Izpratne par šīm sekām ir būtiska, lai izveidotu efektīvas mikroplastmasas piesārņojuma mazināšanas metodes un stratēģijas. Tālāk ir norādītas galvenās jomas, kurās mikroplastmasai ir būtiska ietekme:

1) Mikroplastmasas ekoloģiskā ietekme uz jūras savvaļas dzīvniekiem: Mikroplastmasa ir nopietni ekoloģiski draudi jūras savvaļas dzīvniekiem. Ūdens organismi, tostarp zivis, bezmugurkaulnieki, jūras putni un jūras zīdītāji, var sajaukt mikroplastmasu ar pārtiku un to norīt. Tas var izraisīt fiziskus bojājumus, iekšējus ievainojumus, samazinātu barošanas efektivitāti un pat nāvi. Mikroplastmasa var uzkrāties arī organismu audos, potenciāli pārnesot toksiskas ķīmiskas vielas un izjaucot fizioloģiskās funkcijas. Turklāt mikroplastmasa var mainīt biotopus un ietekmēt ekosistēmas, ietekmējot barības vielu ciklu un mainot mikrobu kopienas.

2) Mikroplastmasas ietekme uz cilvēku veselību. Lai gan joprojām tiek pētīta visa mikroplastmasas ietekme uz cilvēku veselību, pastāv bažas par iespējamo apdraudējumu. Mikroplastmasa var iekļūt cilvēka ķermenī, izmantojot piesārņotas jūras veltes, ieelpojot gaisā esošās daļiņas vai pat tiešā saskarē ar patēriņa precēm. Mikroplastmasas klātbūtne organismā rada bažas par iespējamo toksisko ķīmisko vielu pānesi, kas saistītas ar mikroplastmasu. Tāmēr ir vajadzīgi vairāk pētījumu, lai izprastu ilgtermiņa ietekmi uz veselību un iedarbības līmeni, kas nepieciešams nozīmīgai ietekmei.

3) Mikroplastmasas ekonomiskā ietekme uz nozarēm un sabiedrību: Mikroplastmasas piesārņojumam var būt ekonomiskas sekas nozarēm un sabiedrībai. Nozarēm, kas balstās uz tīrām un veselīgām ekosistēmām, piemēram, zivsaimniecība, akvakultūra un tūrisms, mikroplastmasas klātbūtne var kaitēt to darbībai un reputācijai. Mikroplastmasas piesārņojums jūras veltēs un lauksaimniecības produktos var izraisīt patērētāju uzticības samazināšanos, ietekmējot tirgu pieprasījumu. Turklāt mikroplastmasas atļūšanās, atkritumu apsaimniekošanas un pētniecības izmaksas palielina ekonomisko slogu.

- Mikroplastmasas riska novērtējums un regulējums:

Izpratne par riskiem, ko rada mikroplastmasa, un ieviest efektīvus noteikumus ir ļoti svarīgi, lai pārvaldītu un mazinātu to ietekmi. Riska novērtējumi palīdz noteikt mikroplastmasas piesārņojuma avotus, ceļus un iespējamo ietekmi. Pievēršoties primārajiem un sekundārajiem avotiem, izveidojot atkritumu apsaimniekošanas procedūras un veicinot ilgtspējīgas alternatīvas, normatīvie regulējumi un ieteikumi var palīdzēt samazināt mikroplastmasas piesārņojumu. Tiek īstenotas starptautiskas, valsts un reģionālas iniciatīvas, lai izstrādātu politiku un standartus, lai regulētu mikroplastmasu un samazinātu to ietekmi uz vidi. Lai novērstu mikroplastmasas radītās sekas, ir nepieciešamas daudznozaru darbības, piemēram, pētniecība, izglītība, novatoriskas tehnoloģijas un politikas iejaukšanās. Ir iespējams samazināt mikroplastmasas piesārņojuma ekoloģisko, veselības un ekonomisko ietekmi un aizsargāt gan vides, gan sabiedrības labklājību, palielinot izpratni, atbalstot ilgtspējīgu praksi un ieviešot atbilstošus tiesību aktus.

DARBĪBAS

1. DARBĪBA. SAŠKIROJIET ATKRITUMUS

SKOLĒNI ČETRU VAI PIECU GRUPĀS PĀRRUNĀS, KO DRĪKST UN KO NEDRĪKST PĀRSTRĀDĀT. SAVĀC DAŽĀDAS PRECES, KO CILVĒKI IZMESTU, GAN PĀRSTRĀDĀJAMAS, GAN NEPĀRSTRĀDĀJAMAS (PIETIEK, LAI KATRAI GRUPAI BŪTU VISMĀZ 5-10 PRIEKŠMETI, UN INSTRUKTORS VAR ARĪ MUDINĀT SKOLĒNUS NEŠT LIETAS).

PĒC TAM INSTRUKTORS TURPMĀK MUDINĀS STUDENTUS STRĀDĀT MAZĀS GRUPĀS UN ŠĶIROT PRIEKŠMETUS, KO VAR PĀRSTRĀDĀT UN KO NEVAR. VĒLĀK LŪGS VIŅUS PĀRRUNĀT, KO VIŅI IEVĒRO UN KO VIŅI DARA UN NEZINA PAR PĀRSTRĀDI.

PĒC PRIEKŠMETU ŠĶIROŠANAS INSTRUKTORS DOD VIŅIEM MĀJIENU VAI SAITI, KAS PARĀDA, KO VĀR UN KO NEVAR PĀRSTRĀDĀT. VĒLĀK LŪGS VIŅIEM PĀRBAUDĪT UN PĒC VAJADZĪBAS PĀRŠĶIROT VISU. PĒC TAM KLASE PĀRRUNĀS, KO VIŅI ATKLĀJA:

1) KAS JŪS PĀRSTEIDZA?

2) VAI TICĒJĀT, KA VAR PĀRSTRĀDĀT VAIRĀK PREČU, NEKĀ PAŠLAIK TIEK PIENĒMTS?

3) VAI ESAT MĒĢINĀJIS PĀRSTRĀDĀT PRODUKTUS, KURUS NEVAR PĀRSTRĀDĀT?

4) KAS NOTIEK AR PĀRĒJO? VAI ZINĀJĀT, KA IR TIK DAUDZ ATKRITUMU, KO NEVAR PĀRSTRĀDĀT?

5) CEPURE IR JŪSU IESPĒJAS? KĀ JŪS VARĒTU SAMAZINĀT RADĪTO ATKRITUMU DAUDZUMU? PRĀTA VĒTRA UN IDEJU SARAKSTS: VISPIRMS INDIVIDUĀLI, TAD VISA KLASE.

2. DARBĪBA. IZVEIDOJIET SADALĪŠANĀS LAIKA SKALU

STUDENTI UZZINĀS PAR ATKRITUMIEM UN JŪRAS ATKRITUMIEM UN TO, KĀ TIE VAR SAĢLABĀTIES VIDĒ. VIŅI STRĀDĀS KOPĀ, LAI IZVIETOTU PAKAIŠUS PA LAIKA SKALU, LAI VIZUĀLI PARĀDĪTU, CIK ILGS LAIKS NEPIECIEŠAMS DAŽĀDU PRIEKŠMETU SADALĪŠANĀI IZDZĪCIKĀ TĀI ĀK NODĀDĪTA IĀ LAI

Time to Decompose Plastics
Estimated Minimum and Maximum Chart by Waste Type

The rate of decomposition can depend on landfill conditions.

DARBĪBAS

1. LAI ILUSTRĒTU 600 GADU SADALĪŠANĀS LAIKU, IZMANTOJIET AUKLU VAI TĀFELI.
 2. PIESTIPRINIET PIE VIRVES SEŠUS DAŽĀDUS LAIKA PERIODUS VAI UZZĪMĒJIET TOS UZ TĀFELES.
 3. SADALIET SKOLĒNUS GRUPĀS UN IEDODIET KATRAI GRUPAI KĀDU METIENU VAI ATTĒLU. LAUJIET VIŅIEM.
 4. APSPRIEST SAVU PRIEKŠMETU UN NÓVIETOT TO BLAKUS PAREDZAMAJAM SADALĪŠANĀS LAIKAM.
 5. NOLASĪET KOMANDĀM PAREIZOS SADALĪŠANĀS LAIKUS UN LIECIET TĀM MAINĪT SAVAS POZĪCIJAS PĒC VAJADŽĪBAS.
- JĀŅEM VĒRĀ, KA SADALĪŠANĀS LAIKI IR APRĒKINI, KAS VAR ATŠKIRTĪES ATKARĪBA NO VIDĒS APSTĀKĻIEM.

3. AKTIVITĀTE MIKROPLASTIKAS MEDĪBAS

PASNIEDZĒJS IESNIEGS SKOLĒNIEM SARAKSTU AR BIEŽI SASTOPAMIEM MIKROPLASTMASAS PRIEKŠMETIEM UN AICINĀS TOS MEKLĒT KLASĒ VAI ĀRPUSĒ. PĒC ATKLĀŠANAS SKOLĒNI VAR APSPRIEST IESPĒJAMOS CĒLOŅUS, SEKAS UN RISINĀJUMUS PATĒRIŅĀ IEROBEŽOŠANAI.

4. AKTIVITĀTES
MIKROPLASTMASAS SIMULĀCIJA
INSTRUKTORS VAR IZVEIDOT
PRAKTISKU VINGRINĀJUMU, KURĀ
SKOLĒNI IMITĒ MIKROPLASTMASAS
IZPLATĪŠANOS JŪRAS VIDĒ. LAI
SIMBOLIZĒTU MIKROPLASTMASU,
SKOLOTĀJS VAR IZMANTOT SPĪDUMUS
VAI NELIELAS PLASTMASAS DAĻIŅAS
UN AICINĀT SKOLĒNUS NOVĒRĒT,
CIK ĀTRI TĀS IZKLIEDĒJAS UN TO
IESPĒJAMO IETEKMI UZ JŪRAS DZĪVI.

5. AKTIVITĀTE

MIKROPLASTMASAS IZPĒTES DISKUSIJA: INSTRUKTORS UZDOS STUDENTIEM LASĪT UN APKOPOT DAŽĀDUS MIKROPLASTMASAS PĒTNIECISKOS DARBUS VAI RAKSTUS, PĒC TAM VAR VEICINĀT DISKUSIJU MAZĀS GRUPĀS VAI VISĀ KLASĒ PAR SVARĪGAJIEM ATKLĀJUMIEM, IZMANTOTO METODOLOĢIJU UN MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA PĒTĪJUMA IETEKMI.

JŪRAS EKOSISTĒMAS. MIKROPLASTMASAS IZPRATNES VEIDOŠANAS KAMPAŅA: INSTRUKTORS SADALĪS STUDENTUS GRUPĀS UN NOSŪTĪS VIŠINFORMĒTĀKAJIEM STUDENTIEM IZVEIDOT ĪSAS IZPRATNES VEIDOŠANAS KAMPAŅAS, LAI IZGLĪTOTU SAVUS KLASĒSBIEDRUS PAR MIKROPLASTMASAS PROBLĒMU JŪRAS EKOSISTĒMĀS. PLAKĀTU NOFORMĒŠANA, SOCIĀLO MEDIJU IERAKSTU VEIDOŠANA VAI NELIELU PREZENTĀCIJU VEIDOŠANA, LAI NODOTU SVARĪGUS ZIŅOJUMUS PAR MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMU, IR VĪSI TĀ PIEMĒRI.

MIKROPLASTMASAS NONEMŠANAS PRĀTA VĒTRA (BRAINSTORMING): INSTRUKTORS RĪKOS PRĀTA VĒTRAS SESIJU AR BĒRNIEM, LAI RADĪTU IDEJAS INOVATĪVIEM RISINĀJUMIEM MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA NOVĒRŠANAI JŪRAS TERITORIJĀS. MUDINIET VIŅUS DOMĀT RADOŠI UN IZPĒTĪT TEHNOLOĢISKĀS, IZGLĪTĪBĀS VAI CITAS IESPĒJAS.

6. AKTIVITĀTE

MIKROPLASTMASAS DATU ANALĪZE: INSTRUKTORS SNIEGS STUDENTIEM REĀLUS VAI SIMULĒTUS DATU KOPUMUS PAR MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMU NOTEIKTĀS JŪRAS TERITORIJĀS. PĒC TAM VIŅI PALĪDZĒS NOVĒRTĒT DATUS, ATKLĀT TENDENCES VAI MODEĻUS UN PIENĒMT LĒMUMUS PAR MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA PAKĀPI.

DEBATĒS PAR MIKROPLASTMASU: SKOLOTĀJS VAR SADALĪT KLASI DIVĀS GRUPĀS UN KATRAI GRUPAI PIEŠKIRT PRETĒJUS UZSKATUS PAR MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMU. VĒLĀK VAR VADĪT SISTEMĀTISKAS DEBATES, KURĀS STUDENTI SNIEGS ARGUMENTUS UN PRETARGUMENTUS, KAS PAMATOTI AR FAKTIEM UN ZINĀTNISKIEM PĒTĪJUMIEM.

PĀRDOMAS PAR MIKROPLASTMASAS IETEKMI UZ JŪRAS VIDI: INSTRUKTORS VAR LIKT STUDENTIEM UZRAKSTĪT ĪSU ESEJU PAR SAVĀM PERSONĪGAJĀM DOMĀM UN EMOCIJĀM PAR MIKROPLASTMASAS IETEKMI UZ JŪRAS VIDI. PĒC TAM MUDINIET BĒRNUS DOMĀT PAR IESPĒJAMĀM SEKĀM UN VIŅU LOMU MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMA SAMAZINĀŠANĀ.

6. AKTIVITĀTE **MIKROPLASTMASAS**

GADĪJUMU IZPĒTE: SNIEDZIET STUDENTIEM GADĪJUMU IZPĒTI PAR ATSEVIŠĶĀM JŪRAS TERITORIJĀM, KURAS IR BŪTISKI IETEKMĒJIS MIKROPLASTMASAS PIESĀRŅOJUMS. LŪDZIET STUDENTUS IZPĒTĪT GADĪJUMA IZPĒTI MAZĀS GRUPĀS, IDENTIFICĒT GALVENOS AVOTUS UN IETEIKT IESPĒJAMOS SEKU MAZINĀŠANAS RISINĀJUMUS, KAS PIELĀGOTI KONKRĒTIEM APSTĀKĻIEM.

MIKROPLASTMASAS VIKTORĪNA VAI KAHOOT SPĒLE: IZMANTOJOT TIEŠSAISTES PLATFORMAS, PIEMĒRAM, KAHOOT, INSTRUKTORS VAR IZVEIDOT JAUTRU VIKTORĪNU VAI INTERAKTĪVU SPĒLI, LAI NOVĒRTĒTU SKOLĒNU IZPRATNI PAR MIKROPLASTMASU JŪRNIECĪBAS VIDĒ. IEKĻAUJIET JAUTĀJUMUS PAR CĒĻONĪEM, SEKĀM, IDENTIFICĒŠANAS METODĒM UN PIEDĀVĀTĀJIEM RISINĀJUMIEM.

IEPRIEKŠ APRAKSTĪTĀS AKTIVITĀTES LAUS SKOLĒNIEM AKTĪVI UZZINĀT PAR MIKROPLASTMASU JŪRAS EKOSISTĒMĀS, VIENLAIKUS VEICINOT KRITISKO DOMĀŠANU, KOMANDAS DARBU UN IZPRATNI PAR ŠO PROBLĒMU.

Atsauces

1. Thompson, R.C., et al. (2004). Lost at sea: where is all the plastic?
2. Pinol L. , Rodriguez L. (2015). Mitigation of microplastics impact caused by textile washing processes.
3. Bayas A. A, et al. (2017). Citizen Science Platform for Long Term Monitoring of Microplastic Pollution in Port Phillip Bay
4. Eriksen, M., et al. (2014). Plastic Pollution in the World's Oceans: More than 5 Trillion Plastic Pieces Weighing over 250,000 Tons Afloat at Sea.
5. Rocha-Santos Teresa A.P., Armando C. Duarte (2017). Characterization and
 - Analysis of Microplastics.
1. Gorycka M. (2009) Environmental risks of microplastics. Fate and Impact of Microplastics: Knowledge, Actions and Solutions. (2018). MICRO 2018 Conference proceedings
2. Rochman, C.M. (2018). Microplastics research – from sink to source. Science, 360(6384), 28-29. doi:10.1126/science.aat2181
3. Galloway, T.S., & Lewis, C.N. (2016). Marine microplastics.
4. Wagner M., Lambert S. Freshwater Microplastics. Emerging environmental contaminants? (2018)
5. Deadman J. Craig Investigating microplastic ingestion by zooplankton (2014)
6. Andrady, A.L. (2017). Microplastics in the marine environment. Marine Pollution Bulletin
7. Quinn B. Microplastic Pollutants (2017)
8. Jambeck, J.R., et al. (2015). Plastic waste inputs from land into the ocean.
9. Lusher A. Microplastics in fisheries and aquaculture (2017)
10. Cózar, A., et al. (2014). Plastic debris in the open ocean. Proceedings of the National Academy of Sciences, 111(28)
11. <https://www.plasticfreemke.org/plastics-activities-and-lessons>

KONSORCIJS

INOVA+

Eiropas Komisijas atbalsts šīs publikācijas tapšanai nav uzskatāms par satura apstiprinājumu, kas atspoguļo tikai autoru uzskatus, un Komisija nevar būt atbildīga par jebkādu tajā ietvertās informācijas izmantošanu. Projekta numurs 2021-1-ES01-KA220-VET-000033240

GREENDIVING

Thank you!

Autors: Lilit Zakoyan
RTU LJA
Email: lilit.zakoyan@rtu.lv

greedivingeuropeanproject

Green Diving